

УДК 347.965(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347791>

О.С. ШАДРІН,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна; e-mail: shadrin@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6497-3149>

ПРИНЦИПИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O.S. SHADRIN,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv,
Ukraine; e-mail: shadrin@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6497-3149>

PRINCIPLES OF ADVOCACY ACTIVITY IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку правової держави та громадянського суспільства особливої актуальності набуває проблема формального (декларативного) характеру закріплення принципів адвокатської діяльності та відсутності належних механізмів оцінювання їх реального дотримання. Це знижує ефективність адвокатури як інституту захисту прав і свобод людини та ускладнює її взаємодію з органами публічної влади, особливо в умовах суспільних трансформацій і правового режиму воєнного стану. **Метою** статті є дослідження сутності принципів адвокатської діяльності в Україні. **Методи.** Для досягнення поставленої мети використано: формально-юридичний метод – для аналізу норм Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Правил адвокатської етики та міжнародних документів; порівняльно-правовий метод – для зіставлення національних підходів до принципів адвокатської діяльності з міжнародними стандартами; системно-структурний метод – для розкриття принципів адвокатської діяльності як цілісної системи взаємопов'язаних елементів. **Результати.** Доведено, що принципи адвокатської діяльності відображають найбільш загальні істини у сфері надання правничої допомоги та є передумовою її якості, формування довіри до адвокатури й ефективної взаємодії з публічною владою. Обґрунтовано, що принципи виконують подвійну функцію: з одного боку, виступають світоглядною та ідейною основою вирішення професійних дилем адвоката, а з іншого – знаходять нормативне втілення у приписах, що визначають юридичну відповідальність, зокрема дисциплінарну. Встановлено доцільність урахування принципів адвокації як ширшої соціально-ціннісної категорії під час формування та розвитку принципів адвокатської діяльності в Україні. **Висновки.** Зроблено висновок, що ефективність принципів адвокатської діяльності залежить не лише від їх нормативного закріплення, а й від наявності механізмів їх практичного вимірювання та оцінювання. Інтеграція принципів адвокації та соціально-орієнтованого підходу у національну адвокатську практику сприятиме посиленню ролі адвокатури в демократичному суспільстві, підвищенню якості правничих послуг і зміцненню суспільної довіри до адвокатської професії.

Ключові слова: принципи; адвокатська діяльність; етика; індекс верховенства права; професійні дилеми; принципи адвокації

Problem statement. In the current context of the development of the rule-of-law state and civil society, the issue of the formal (declarative) consolidation of the principles of advocacy activity and the lack of appropriate mechanisms for assessing their actual observance becomes particularly relevant. This reduces the effectiveness of the Bar as an institution for the protection of human rights and freedoms and complicates its interaction with public authorities, especially under conditions of social transformation and the legal regime of martial law. **Purpose.** The purpose of the article is to examine the essence of the principles of advocacy activity in Ukraine. **Methods.** To achieve the stated purpose, the following methods were applied: the formal legal method – to analyse the provisions of the Law of Ukraine "On Advocacy and Advocacy Activity", the Rules of Advocate's Ethics, and international instruments; the comparative legal method – to compare national approaches to the principles of advocacy activity with international standards; the systemic and structural method – to reveal the principles of advocacy activity as an integral system of interrelated elements. **Results.** It is proven that the principles of advocacy activity reflect the most general truths in the field of legal assistance and constitute a prerequisite for its quality, the formation of trust in the Bar, and effective interaction with public authorities. It is substantiated that these principles perform a dual function: on the one hand, they serve as a worldview and ideological basis for resolving professional dilemmas faced by advocates; on

the other hand, they are normatively embodied in provisions that determine legal liability, in particular disciplinary liability. The expediency of taking into account the principles of advocacy as a broader socio-value category in the formation and development of the principles of advocacy activity in Ukraine is established. **Conclusions.** It is concluded that the effectiveness of the principles of advocacy activity depends not only on their normative consolidation but also on the existence of mechanisms for their practical measurement and assessment. The integration of advocacy principles and a socially oriented approach into national advocacy practice will contribute to strengthening the role of the Bar in a democratic society, improving the quality of legal services, and enhancing public trust in the legal profession.

Keywords: *principles; advocacy; ethics; rule of Law Index; professional dilemmas; principles of advocacy*

Постановка проблеми

Адвокатська діяльність має будуватися на певних фундаментальних істинах задля реального захисту прав і свобод людини, сприяння розвитку громадянського суспільства та розвитку в контексті забезпечення балансу між безперервністю і системністю функціонування публічної адміністрації та свободою, ініціативою, прагненням самореалізації, використанням окремими особами та їх об'єднаннями (громадянським суспільством) повною мірою гарантованих державою культурних, освітніх, економічних, політичних та інших можливостей.

Як зазначає О. Мігдаль, "адвокатура України – це незалежний самоврядний інститут суспільства, що забезпечує професійну правову допомогу всім верствам населення, самостійно вирішуючи питання своєї самоорганізації та здійснення діяльності адвокатами. Надзвичайна важливість адвокатури покладає на кожного адвоката обов'язок слідування високим етичним стандартам. При цьому специфіка обов'язків, покладених на адвокатів, обумовлює необхідність збереження балансу між служінням інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства загалом, а також дотримання принципів законності та верховенства права" [1].

Водночас варто зважати на те, що відносини між суспільними цінностями та правовою доктриною неминуче складні, враховуючи часовий розрив між правом та соціальною реальністю, а також соціологічний простір між правовими спільнотами, залученими до розробки та застосування права, та неправовими спільнотами, на які воно впливає. Йдеться про відкриті концепції, такі як пропорційність, права людини, гідність, свобода та істина, а також про правові рамки для балансування конкуруючих прав та інтересів, таких як самооборона, командування або корпоративна відповідальність, та обмеження свободи слова, для подолання хронічної напруженості між правом та суспільством та подолання існуючих розривів [2].

Саме принципи адвокатської діяльності покликані формувати розуміння про те, як саме ін-

ститут адвокатури ввібрав у себе наявні у суспільстві та державі суперечності, яким чином, на основі яких нормативно-правових актів, міжнародних документів, державотворчих традицій був сформований внутрішній базис адвокатської діяльності, що дозволив сформувати особливі деонтологічні вимоги і правила у даній сфері.

Слід зазначити, що наукові напрацювання науковців з означеної проблеми охоплювали такі аспекти: В.Б. Авер'янов – досліджував публічно-правову природу правничих інститутів, принципи верховенства права, законності та належного врядування, що є методологічною основою для формування та реалізації принципів адвокатської діяльності, зокрема у взаємодії адвокатури з органами публічної влади; А.В. Балендр – зосереджував увагу на питаннях прав людини, механізмах їх захисту та ролі правничих інституцій у системі забезпечення національної безпеки й правопорядку, що дозволяє екстраполювати його наукові підходи на принципи незалежності, законності та соціальної відповідальності адвокатської діяльності; О.М. Бандурка – аналізував проблеми правоохоронної діяльності, правопорядку та правової культури, у межах чого розглядав етичні та організаційні засади юридичної професії, що має значення для осмислення принципів професійної етики, відповідальності та суспільної ролі адвокатури.

Разом із тим, є певні прогалини, тому мета статті зводиться до того, щоб дослідити сутність принципів адвокатської діяльності в Україні. *Новизна* роботи полягає в дослідженні процесу оцінювання органами адвокатського самоврядування чи незалежними правозахисними організаціями стану реального дотримання принципів адвокатської діяльності (етики). Її завданнями є: аналіз міжнародних документів та вітчизняних нормативно-правових актів, у яких закріплюються принципи адвокатської діяльності; визначення авторського розуміння принципів адвокатської діяльності; дослідження процесу оцінювання органами адвокатського самовря-

дування чи незалежними правозахисними організаціями стану реального дотримання принципів адвокатської діяльності (етики); розгляд принципів адвокатської діяльності як світоглядної та ідейної основи вирішення професійних дилем; аналіз взаємозв'язку між принципами адвокатської діяльності та принципами адвокатури.

Теоретико-нормативні засади принципів адвокатської діяльності

Розглядаючи сутність принципів адвокатської діяльності, варто зважати на позицію І.Я. Семєнюка про те, що "принципи є системоутворюючими компонентами, відповідно до яких визначаються загальні умови діяльності суб'єктів у певній сфері суспільних відносин. З огляду на специфіку адвокатської діяльності та її значну соціальну роль, особлива увага має приділятися тим вихідним началам, які забезпечують якісну та ефективну працю адвоката. Перед адвокатурою України стоять складні виклики, подолання яких має бути засновано на таких вихідних положеннях, як незалежність, законність, повага до клієнта, конфіденційність, компетентність, захист гарантій адвокатської діяльності та соціальна відповідальність перед людьми" [3, с.67-68].

У контексті юридичної професії основні принципи в окремих юрисдикціях піддаються ризику руйнування внаслідок швидких соціальних та економічних змін, що виникають внаслідок глобалізації. Зростає усвідомлення необхідності чітко сформулювати суть основних принципів з метою створення спільної структури як керівної сили, яка сприяє та розвиває універсальні основні цінності професії по всьому світу. Прикладами кодексів основних принципів, створених міжнародними організаціями, є Загальні принципи юридичної професії Міжнародної асоціації адвокатів (Загальні принципи ІВА), Міжнародний кодекс етики ІВА (Кодекс ІВА) та Хартія основних принципів європейської юридичної професії Ради асоціацій адвокатів та правових товариств Європи (ССВЕ) [4].

Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" на основі вищевказаних міжнародних документів на національному рівні визначено найбільш важливі принципи. Так, у статті 4 відповідного закону України зазначається, що "адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів" [5]. Окремо статтею 43 закріплюються засади адвокатського самоврядуван-

ня, зокрема проголошується, що "адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов'язковості для виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність адвоката" [5].

Правилами адвокатської етики до основних принципів адвокатської етики віднесено: незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності; дотримання законності; домінуючість інтересів клієнтів; неприпустимість конфлікту інтересів; конфіденційність; компетентність та добросовісність; повага до адвокатської професії; вимоги до рекламування адвокатської діяльності [6].

Так, принципи адвокатської діяльності виражають найбільш загальні істини у даній сфері, дотримання яких є значущим для якісного надання правничих послуг, утвердження високого рівня довіри до адвокатів, а також їх ефективної взаємодії з органами публічної влади. Водночас важливим є реальне, а не декларативне дотримання принципів. Для цього дані принципи мають бути вимірюваними. Ця їх властивість має враховуватися у процесі розробки регулятивних документів, у яких вони закріплюються.

Повністю погоджуємося з тим, що формулювання принципів – це перший крок. Наступний крок – просування цих принципів та моніторинг і вимірювання того, якою мірою ми практикуємося те, що декларується. Візьмемо, наприклад, верховенство права. Для багатьох людей це дуже абстрактний принцип. Загальне нерозуміння перешкоджає його просуванню. У цьому контексті варто звернути увагу на зусилля, докладені Всесвітнім проектом правосуддя (WJP) щодо публікації Індексу верховенства права. Індекс вводить нові показники верховенства права з точки зору звичайної людини. У процесі формування Індексу розглядаються практичні ситуації, у яких дефіцит верховенства права може вплинути на повсякденне життя людей. Наприклад, чи можуть люди отримувати доступ до державних послуг без необхідності підкупувати публічного службовця; чи може незалежний суддя мирно та економічно ефективно вирішити базовий спір між сусідами чи компаніями; чи можуть люди здійснювати свою повсякденну діяльність, не побоюючись злочинів чи зловживань з боку поліції. Індекс слугує інструментом оцінки для вимірювання того, якою мірою країни дотримуються верховенства права на практиці [4].

Доцільним з огляду на позитивний досвід публікації Індексу верховенства права є оцінювання органами адвокатського самоврядування чи незалежними правозахисними організаціями стану реального дотримання принципів адвокатської діяльності (етики). Оцінювання принципів дозволяє поглянути на їх систему під іншим кутом, опрацювати критерії, за якими відбуватиметься оцінка, розробити відповідні алгоритми оцінки, що дозволить сформулювати уявлення про принципи в даній сфері не лише як сталі, абстрактні та непорушні конструкти, а як про категорії, в основі яких лежить реальна довіра людей (клієнтів, правоохоронних та інших органів публічної влади, з якими вибудовується взаємодія), які закономірно можуть переглядатися, змінюватися, виноситися на обговорення, визнаватися недоречними у сучасних умовах з огляду, наприклад, специфіку правового режиму воєнного стану чи інші суспільні процеси.

Погоджуємося з І.Я. Семенюком, що "суттєвого дослідження варті принципи адвокатської діяльності в процесі утвердження прав та свобод людини і громадянина, зокрема в контексті вирішення професійних дилем. Моральна відповідальність адвоката виникає як реакція на поточні події, віднаходить свій вираз у професійному обов'язку. Вона органічно включена у структуру моральних відносин, її сенс полягає у стабільній орієнтації людини на моральні цінності суспільства – як групові, так й індивідуальні. Дослідження доводить взаємозв'язок професійних дилем, принципів і цінностей. Останні розглядаються як основи принципів, які відповідно є критеріями вирішення професійних дилем, котрі становлять основу того, що може розглядатися як особистісна філософія адвокатської діяльності чи професійна філософія адвоката [3, с.67].

Так, принципи адвокатської діяльності виступають світоглядною та ідейною основою вирішення професійних дилем, які постійно виникають у діяльності адвокатів під впливом мінливих законодавчих приписів, суперечностей між високими вимогами професійної етики та неналежним рівнем матеріального добробуту, здатністю підтримувати високий соціальний статус професії адвоката. Водночас принципи як світоглядні основи втілюються у нормативних приписах, якими визначається юридична відповідальність за неналежну поведінку, зокрема у процесі притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Практична реалізація та соціально-ціннісний вимір принципів адвокатської діяльності

У процесі осмислення принципів адвокатської діяльності варто зважати і на принципи адвокатури як більш широкої категорії, що пов'язана з принциповим відстоюванням певних позицій. Так, адвокатура може мати різне значення залежно від її спрямованості та методології, але є об'єднуючі принципи: чіткість – адвокатура має чіткі повідомлення та чіткі вимоги. З мінімальними зусиллями люди повинні бути в змозі зрозуміти, у чому полягає проблема та як її можна вирішити. Це перший крок до хорошої адвокатури, але часто він найскладніший. Хороші адвокати – це чудові комунікатори, які можуть сформулювати навіть найскладніше питання так, як більшість людей розуміють. Вони також дуже добре визначають, що означає "чіткість" для конкретної аудиторії, та відповідно уточнюють своє повідомлення. Наприклад, група, яка відстоює репродуктивні права, використовуватиме інше повідомлення під час проведення молодіжних заходів, ніж під час спілкування з дорослими; гнучкість - ситуації можуть змінюватися дуже швидко. Незалежно від того, чи це справа окремої людини, чи проблема всієї системи, події впливають на проблему та на те, якими є найкращі рішення. Професійні адвокати достатньо гнучкі, щоб адаптуватися до нової інформації, коригувати свої методи та змінювати свої повідомлення. Без гнучкості адвокатура приречена на неефективність або відверту шкоду. Наприклад, правозахисні групи, що зосереджені на доступі до медичного обслуговування, потребували швидких змін, оскільки COVID-19 поширився світом; прозорість - адвокатура зазвичай передбачає виступи від імені інших, тому довіра є важливою. Це включає відкрите, чесне та послідовне спілкування щодо таких речей, як фінанси, структури керівництва, повідомлення, методи тощо. Для правозахисних організацій прозорість також означає проведення внутрішніх аудитів системних проблем. Наприклад, у 2020 році Amnesty International виявила докази системного расизму в їхньому секретаріаті. Реагування на основні проблеми в організації також є частиною прозорості. Якщо правозахисні групи вирішать приховувати свої дії, це шкодить довірі [7].

З огляду на це принципи адвокатської діяльності мають будуватися з урахуванням принципів адвокатури, що покликані просувати серед локальних громад та міжнародної спільноти певні ідеї, які пов'язані зі сталим розвитком людства, захистом прав людини, безкорисливою участю у

вирішенні суспільно-значущих проблем, реалізації соціальних ініціатив. Подібний соціально-орієнтований вектор важливо закласти і в адвокатській діяльності в Україні, конкретизувати окреслену в Правилах адвокатської етики соціальну роль адвокатури в демократичному суспільстві, визначити форми, у яких може втілюватися така роль (проведення просвітницьких заходів із здобувачами освіти; участь у різного роду заходах із підвищення правової культури населення тощо).

Світоглядно-оцінювальний вимір принципів адвокатської діяльності

Адвокатська діяльність має ґрунтуватися на системі фундаментальних засад, спрямованих на реальний захист прав і свобод людини, розвиток громадянського суспільства та забезпечення належного балансу між стабільністю функціонування публічної адміністрації й свободою, ініціативністю та самореалізацією особи та її об'єднань у межах гарантованих державою соціальних, економічних, політичних, освітніх і культурних можливостей.

Принципи адвокатської діяльності відображають найбільш узагальнені та концептуальні істини у цій сфері, дотримання яких є передумовою якісного надання правничих послуг, формування довіри до адвокатури та ефективної взаємодії з органами публічної влади. Водночас їх значення не може обмежуватися декларативним закріпленням, оскільки ефективність принципів зумовлюється можливістю їх практичного вимірювання та оцінювання, що має враховуватися під час розроблення відповідних регулятивних і етичних документів.

З урахуванням позитивного міжнародного досвіду, зокрема застосування Індексу верховенства права, обґрунтовується доцільність оцінювання органами адвокатського самоврядування або незалежними правозахисними інституціями реального стану дотримання принципів адвокатської діяльності та професійної етики. Такий підхід дозволяє сприймати принципи не лише як абстрактні та незмінні конструкції, а як динамічні категорії, що базуються на суспільній довірі та можуть переглядатися з урахуванням сучасних викликів, зокрема особливостей правового режиму воєнного стану та інших соціальних трансформацій.

Принципи адвокатської діяльності водночас виконують роль світоглядної та ідейної основи вирішення професійних дилем, що виникають під впливом змін законодавства, етичних супе-

речностей і соціально-економічних факторів. Їх світоглядний характер поєднується з нормативним виміром, оскільки саме через принципи визначаються межі належної професійної поведінки та юридичної відповідальності адвоката, у тому числі в дисциплінарних провадженнях.

Крім того, принципи адвокатської діяльності доцільно формувати з урахуванням принципів адвокатури, орієнтованих на утвердження прав людини, сталий розвиток, соціальну відповідальність і безкорисливу участь у вирішенні суспільно значущих проблем. Інтеграція такого соціально-орієнтованого підходу в національну адвокатську практику сприятиме конкретизації ролі адвокатури в демократичному суспільстві та визначенню ефективних форм її реалізації, зокрема у сфері правопросвітництва та підвищення правової культури населення.

Висновки

1. Встановлено, що принципи адвокатської діяльності становлять ключову нормативну й світоглядну основу функціонування адвокатури в демократичному суспільстві, забезпечуючи баланс між інтересами особи, суспільства та держави, реальний захист прав і свобод людини та розвиток громадянського суспільства.

2. Обґрунтовано, що адвокатура України як незалежний самоврядний інститут поєднує служіння інтересам клієнта з відповідальністю перед суспільством, що зумовлює необхідність дотримання принципів верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та професійної етики. Визначено істотний вплив стандартів IBA та CCBE на формування національної системи принципів

3. Доведено, що ефективність принципів адвокатської діяльності не може обмежуватися їх декларативним закріпленням, а потребує реального впровадження механізмів оцінювання та моніторингу їх дотримання. З урахуванням позитивного міжнародного досвіду, зокрема Індексу верховенства права, доцільним є залучення органів адвокатського самоврядування та незалежних правозахисних інституцій до оцінювання стану дотримання професійних принципів.

4. Установлено, що принципи адвокатської діяльності виконують визначальну роль у вирішенні професійних дилем адвоката, поєднуючи світоглядний та нормативний виміри і виступаючи критеріями належної професійної поведінки та юридичної відповідальності. Їх подальший розвиток має здійснюватися з урахуванням принципів адвокатури та соціальної ролі адвокатури,

що сприятиме зміцненню довіри до адвокатської професії, підвищенню якості правничих послуг і розвитку правової культури в Україні.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів не заявляється.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мігдаль О. Майбутнє адвокатури України - ключові цінності. *Юридична Газета*. 2018. № 2-3. <https://jur-gazeta.com/publications/practice/inshe/maybutne-advokaturi-ukrayini--klyuchovi-cinnosti.html>
2. Ghanayim Kh., Shany Yu. *The Quest for Core Values in the Application of Legal Norms*. Essays in Honor of Mordechai Kremnitzer. Cham: Springer, 2021. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-78953-4#accessibility-information>
3. Семенов І. Я. Професійні дилеми, принципи, та цінності в адвокатській діяльності. *Часопис Київського університету права*. 2012. № 2. С. 66-68.
4. Core values in practice. *Hong Kong Lawyer Journal*. 2011. <https://www.hk-lawyer.org/content/core-values-practice>
5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>
6. Правила адвокатської етики / затв. Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 09.06.2017. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#n4>
7. Advocacy 101: Types, Examples, and Principles. *Human Rights Careers*. <https://www.humanrightscareers.com/issues/advocacy-types-examples-principles>

REFERENCES

1. Mihdal, O. (2018). Maibutnie advokatury Ukrainy – kliuchovi tsinnosti [The future of the Ukrainian bar: Key values]. *Yurydychna Hazeta*, 2–3. <https://jur-gazeta.com/publications/practice/inshe/maybutne-advokaturi-ukrayini--klyuchovi-cinnosti.html> (in Ukr.).
2. Ghanayim, K., & Shany, Y. (2021). *The quest for core values in the application of legal norms*. In: Essays in honor of Mordechai Kremnitzer. Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-78953-4>
3. Semeniuk, I. Ya. (2012). Profesiini dylemy, pryntsyipy ta tsinnosti v advokatskii diialnosti [Professional dilemmas, principles, and values in advocacy]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (2), 66–68 (in Ukr.).
4. Core values in practice. (2011). *Hong Kong Lawyer Journal*. <https://www.hk-lawyer.org/content/core-values-practice>
5. Verkhovna Rada of Ukraine. (2012). *Pro advokaturu ta advokatsku diialnist* [On advocacy and advocacy activity]. *Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 No. 5076-6*. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text> (in Ukr.).
6. Zvitno-vybornyi zid advokativ Ukrainy. (2017). *Pravyla advokatskoi etyky* [Rules of Advocacy ethics]. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#n4> (in Ukr.).
7. Advocacy 101: Types, examples, and principles. (n.d.). *Human Rights Careers*. <https://www.humanrightscareers.com/issues/advocacy-types-examples-principles>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 177–182 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.17347791

http://forumprava.pp.ua/files/177-182-2025-4-FP-Shadrin_22.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_22.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 10.11.2025

Accepted: 09.12.2025

Available online: 11.12.2025

Cite as:

Шадрін, О. С. (2025). Принципи адвокатської діяльності в Україні. *Форум права*, 84(4), 177-182. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17347791>

Shadrin, O. S. (2025). Pryntsyipy advokatskoyi diyalnosti v Ukraini [Principles of Advocacy Activity in Ukraine]. *Forum Prava*, 84(4), 177–182.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17347791>